

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА И ПОЖИЛОГО БОЛЬНОГО

**Янгибоева Бушро Бахтиёр кизи
Хаджиматова И.Х.**

Ташкентский государственный медицинский университет, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17569543>

Аннотация. В статье рассмотрены физиологические изменения, происходящие в организме пожилого человека, их причины и важные аспекты ухода за пожилыми пациентами. Подробно описаны изменения в сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной и иммунной системах. Подчеркнута роль питания, физической активности и психологического благополучия.

Ключевые слова: старение, физиологические изменения, иммунная система, здоровое долголетие, геронтология.

Anaotation. This article discusses the physiological changes occurring in the human body during aging, their underlying causes, and key considerations in caring for elderly patients. It highlights the alterations in the cardiovascular, respiratory, digestive, nervous, and immune systems, emphasizing the importance of proper nutrition, physical activity, and psychological support.

Keywords: aging, physiological changes, immune system, healthy longevity, gerontology.

Введение

Жизнь человека представляет собой непрерывный процесс биологического развития, одним из важнейших этапов которого является старение. Старение — это постепенное замедление сложных биологических, биохимических и физиологических процессов в организме. Этот этап является естественной частью жизненного цикла, затрагивая каждую ткань, клетку и систему. Современная медицина рассматривает старение не только как естественный физиологический процесс, но и как фактор, требующий особого подхода при лечении и уходе за пожилыми пациентами. Глубокое понимание физиологических особенностей возрастных изменений позволяет правильно подбирать методы диагностики, терапии и профилактики.

1. Общие физиологические признаки старения

В пожилом возрасте происходят изменения практически во всех органах и тканях. Снижается скорость обменных процессов, уменьшается эластичность тканей, снижается количество коллагеновых волокон, что приводит к появлению морщин. Сердечно-сосудистая система также претерпевает изменения: сокращается сила сердечной мышцы, стенки сосудов уплотняются, кровоток замедляется, что вызывает повышение артериального давления, сердечную недостаточность и тканевую гипоксию. Поэтому пожилым пациентам необходим постоянный медицинский контроль. Нервная система также теряет нейрорегуляторную

активность. Замечаются ухудшение памяти, речи, внимания и координации. Эти процессы связаны не только с физиологией, но и с психосоциальными факторами.

2. Изменения в дыхательной системе

С возрастом снижается эластичность легочной ткани, уменьшается глубина дыхательных движений, снижается насыщение крови кислородом. Уменьшается количество функционирующих альвеол, ухудшается бронхиальный клиренс, что приводит к повышенному риску бронхитов и пневмонии. Поэтому пожилым пациентам рекомендуется регулярная дыхательная гимнастика и пребывание на свежем воздухе. [Расулов А., 2020]

3. Изменения в системе пищеварения

У пожилых людей снижается секреция пищеварительных соков, уменьшается активность ферментов, нарушается моторика кишечника. Это приводит к замедленному пищеварению и частым запорам. Снижается детоксикационная функция печени и почек, что требует осторожного назначения лекарственных препаратов. Рацион пожилого человека должен быть легкоусвояемым, богатым белками, витаминами и минералами, с достаточным количеством жидкости. [Холматов Н., 2022]

4. Психо-эмоциональные и нервные изменения

Снижается способность нервных клеток к восстановлению, замедляется передача нервных импульсов. Отмечаются ухудшение когнитивных функций, снижение скорости реакции и памяти. У многих пожилых людей наблюдаются одиночество, тревожность, депрессия. Социальная изоляция может усугублять эти состояния. Поэтому внимание, уважение и терпение при общении с пожилыми пациентами имеют важнейшее значение.

5. Изменения в иммунной системе

Иммунитет слабеет, снижается количество лимфоцитов, иммунный ответ становится медленнее. Повышается риск инфекционных заболеваний и онкологических процессов. Пожилым людям необходимо соблюдать правила гигиены, сбалансировано питаться и своевременно проходить профилактические осмотры [Каримова М., 2021]

Вывод

Пожилым возраст является естественным этапом жизни. Для поддержания здоровья необходимы правильное питание, регулярная физическая активность, психологическая устойчивость и социальная активность. Старение следует воспринимать как период мудрости и гармоничного завершения жизненного пути, при этом забота о душевном состоянии человека так же важна, как о его физиологии.

Список использованной литературы:

1. Расулов А. Геронтология и гериатрия. Учебное пособие. Ташкент: Медпресс, 2020. 256 с.
2. Холматов Н., Юлдашева Ш. Возрастные изменения в системе пищеварения. Медицинский журнал Узбекистана, 2022; №4: 45–50.
3. Каримова М. Роль иммунной системы в процессе старения организма. Журнал клинической медицины, 2021; №2: 12–18.
4. Фролов В. А. Физиология человека в пожилом возрасте. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 384 с.
5. Хавинсон В. Х., Морозов В. Г. Старение и регуляция функций организма. Санкт-Петербург: Наука, 2018. 312 с.
6. Стратегии здорового старения: рекомендации ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения. Женева, 2017.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

